

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL DE UM ARCABOUÇO PARA O SUPORTE DE SOLUÇÕES *SMART GRID*

F. Calhau¹, R.M.S Bezerra² e J. S. B. Martins³

¹GSORT, Campus de Salvador – Instituto Federal da Bahia, IFBA. E-mail: fcalhau@ifba.edu.br

²GSORT, Campus de Salvador – Instituto Federal da Bahia, IFBA. E-mail: romildo@ifba.edu.br

³NUPERC – Universidade Salvador, UNIFACS. E-mail: joberto@unifacs.br

Artigo submetido em 08/2013 e aceito em setembro/2013

RESUMO

Nos últimos 100 anos, não houve mudanças revolucionárias na estrutura da rede de energia elétrica em países sulamericanos [1]. Para lidar com a obsolescência tecnológica, com novas demandas e com a modernização da rede elétrica existente, foram propostas as *smart grids* [2], as quais permitem uma maior eficiência, confiabilidade e integração na rede elétrica. A eficiência implica em um menor consumo de energia elétrica e um fornecimento de energia de qualidade igual ou superior ao atual, reduzindo custos e

o impacto ecológico da geração de energia. A confiabilidade permite a identificação de problemas, como falhas em ativos da rede, fazendo com que a concessionária possa tomar as devidas ações. O objetivo deste trabalho consiste na investigação de mecanismos de monitoração/supervisão com características ubíquas e autônomicas para o suporte das soluções com *smart grid* visando adequar o sistema elétrico a uma nova realidade.

PALAVRAS-CHAVE: Smart grid, Computação Ubíqua, Gerência Autônoma, Sistemas de Monitoramento.

TÍTULO EM INGLÊS

ABSTRACT

For the last decades, there has been no substantial evolution in the electrical power grid structure in most countries [1]. In order to deal with the technological obsolescence, new demands and modernization of existing electricity grid, a new concept of next generation electric power system, the Smart Grid [2], has been proposed. Smart Grids allow greater integration, efficiency, and reliability of power grid. Integration, in brief, means that the power grid components will be able to better communicate, resulting in an improved overall operation. Efficiency implies lower power consumption and providing an

equal to or higher power supply quality than the current one, reducing costs and environmental impact of power generation. Reliability factor leads to more resilient system operation allowing the identification of problems, such as failures in network assets, enabling the management to take appropriate actions before the problem occurs or a wider area is affected. This paper aims to investigate mechanisms for monitoring and or supervision with ubiquitous and autonomic features to support smart grid solutions in order to adapt the electric system to a new reality.

KEY-WORDS: Smart Grid, Ubiquity, Autonomic Management, Monitoring Systems

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL DE UM ARCABOUÇO PARA O SUPORTE DE SOLUÇÕES *SMART GRID*

INTRODUÇÃO

A monitoração e supervisão de sistemas elétricos é um desafio importante e antigo, implementados a partir de soluções centralizadoras com uso de enlaces, em sua maioria, dedicados. A modernização dos sistemas de automação do sistema elétrico é inevitável, tornando imprescindível a implantação de um sistema de monitoração e comunicação inteligente com os centros de controle e de supervisão da rede elétrica, haja vista que, se forem controlados por seres humanos, tendem a apresentar falhas operacionais devido ao grande volume de informações a serem manipuladas.

Atualmente a rede elétrica conta com diversos problemas:

- (i) O controle do consumo ainda é manual;
- (ii) Baixo nível de automação no controle dos dispositivos da rede;
- (iii) Geração muito distante dos grandes centros consumidores;
- (iv) Dados pouco detalhados sobre o consumo de energia;
- (v) Dificuldade de integração de novas demandas (como por exemplo, veículos elétricos);
- (vi) Baixa qualidade na energia entregue ao consumidor, devido a falhas nos sistemas de transmissão e de distribuição.

Com os recentes resultados em monitoramento avançado, tecnologias de informação e comunicação aplicadas à *smart grids*, as novas redes de distribuição de energia serão capazes de responder com mais eficiência às necessidades esperadas.

NECESSIDADE DE UMA NOVA GERÊNCIA

Uma nova arquitetura deve lidar com esses requisitos, além de dar suporte a uma evolução a rede de acordo com as novas demandas, deixando para trás o modelo projetado com base nos requisitos de um século atrás. Uma investigação de mecanismos de monitoração e supervisão com características ubíquas e autonômicas visando o suporte das soluções num estilo *smart grid* será realizada. O cenário básico de investigação proposto são os sistemas elétricos visando a viabilização de soluções otimizadas para as cidades inteligentes e para os sistemas de gerência e monitoração de distribuição de energia. A abordagem da solução a ser perseguida inclui as tecnologias de monitoramento e atuação baseadas em redes sem fio.

A *smart grid* será capaz de distribuir mais energia para a sociedade, por administrar melhor a geração, transmissão e distribuição, sendo invulnerável a violações na segurança, a ataques terroristas, a desastres naturais e a falhas humanas e mecânicas [3]. Deve ser capaz de suportar a convivência com as novas fontes energéticas otimizando a utilização da energia.

Figura 1 - Mapa mostrando a interação entre diversas fontes energéticas

Um sistema elétrico inteligente comuta toda a oferta de energia através da rede de distribuição, gerenciando a demanda de energia através de um sistema de comunicação [4]. Portanto, a inteligência da rede reside na capacidade dos dispositivos de se comunicar, trocando informações que permitem construir uma rede mais segura e mais eficiente.

O arcabouço proposto deverá incluir características de ubiquidade e autonomia em função da necessidade atual dos sistemas de gerência e supervisão das operadoras de energia. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho consiste na proposta de um arcabouço de monitoração e supervisão com características ubíquas e autonômicas no sistema elétrico visando o suporte de soluções *smart grid* com o intuito de melhorar e auxiliar à tomada de decisão através de redes inteligentes. Como objetivos específicos podem ser destacados:

- (i) Investigar sistemas de monitoração e supervisão, objetivando minimizar problemas e melhorar o sistema de gerenciamento da rede elétrica;
- (ii) Elaborar o modelo de utilização de WSN no contexto de *smart grids*;
- (iii) Elevar a confiabilidade operacional em termos de resiliência e capacidade de recuperação de falhas;
- (iv) Elevar o nível de autonomia dos elementos de monitoração (sensores) e componentes atuadores (computação e serviços autonômicos);

A demanda de supervisão e monitoração eficiente no sistema elétrico é resultado da crescente complexidade que os permeiam devido à grande quantidade de variáveis a serem monitoradas e controladas em um ambiente dinâmico e imprevisível seja pela inserção e/ou remoção de sensores, por falhas de comunicação ou por mudanças nas características (i.e, largura de banda e latência variável).

O trabalho proposto engloba algumas características pertinentes ao paradigma da computação ubíqua, a saber:

- (i) Heterogeneidade – As *smart grids* são amplamente baseadas no monitoramento e integração de dispositivos da rede sem interfaces com o usuário (sensores, atuadores, dentre outros) com arquiteturas de hardware e software diferentes provenientes de fabricantes distintos. Isso é possível devido ao amplo suporte das redes de telecomunicação (infraestrutura cabeada ou sem fio) e modelos de abstração de dados implementados nos dispositivos;
- (ii) Invisibilidade – Soma-se a essas características peculiares das *smart grids* um dos conceitos relativo aos sistemas multiagentes [5] pertinente à possibilidade da não intervenção humana permanente no monitoramento através de um sistema de controle coordenado entre seus componentes. A autonomia para resolução de questões conhecidas são oriundas de aplicações com um certo nível de inteligência bem como com o uso de recursos inteligentes embarcados na sua estrutura lógica [6] e capacidade de comunicação.
- (iii) Sensibilidade ao Contexto - Os sensores coletarão dados sobre a operação e o desempenho (tensão, corrente) sobre o ambiente no qual a aplicação está associada em relação a rede de energia. Os mesmos analisam os dados autonomamente para determinar o que é significativo (i.e., tensão muito alta) e designam ações (i.e., envio de mensagens) aos dispositivos atuadores para conter a anormalidade da situação (reduzir a tensão). Desta forma, economiza-se a energia gerada e contribui com o meio ambiente através da redução das emissões de carbono.
- (iv) Baseado em Localização – Um mecanismo autônomo de registro sequencial de passos em tempo real vai identificar as localizações e status operacional dos inúmeros componentes do sistema, permitindo maior resiliência). No aspecto de segurança e privacidade dos dados, serão utilizados mecanismos de verificação na troca de mensagens (algoritmos de hash) almejando detectar se houve alterações nas informações intercambiadas entres os dispositivos da rede. Além disso, na fase de associação dos sensores com a rede existentes, será utilizado um protocolo de autenticação baseada em localização cuja validação seria feita através de um canal fisicamente restrito e com alcance limitado a área de monitoração (espaço inteligente).

A MODELAGEM DO ARCABOUÇO PROPOSTO

Com o intuito de salvaguardar os objetivos propostos será desenvolvido, numa primeira instância, um protótipo funcional do arcabouço de monitoração e supervisão voltado para experimentação tecnológica com intuito de consolidar as idéias iniciais. Com a prototipação é possível, através de um ambiente de simulação, realizar testes e validação das hipóteses dos sistemas interativos de monitoração. Um importante desafio do desenvolvimento das *smart grids* é a criação de uma infraestrutura de telecomunicações que permita a integração dos diversos usuários da rede. Essa infraestrutura deve fornecer uma comunicação segura e diferentes requisitos de qualidade de serviço [2]. Contudo, projetar uma rede estruturada de proteção, de supervisão e de monitoramento que dê suporte a controle e gerência eficiente dos recursos da rede é um dos maiores desafios atuais [7].

Dessa forma a nossa proposta incorpora uma camada de gerenciamento à camada física da rede elétrica. A comunicação entre elas é realizada através dos controladores de microgrids (MC – *Microgrids Controllers*). O Sistema de Monitoração e Atuação integra as mensagens dos MCs e as converte para um formato comum a ser tratado pelo Plano de Conhecimento. Este por sua vez é responsável por analisar as informações do Sistema de Monitoração e Atuação e oferecer uma resposta de acordo com as regras especificadas pelo administrador da rede.

Figura 2 – Modelo de Gerência Proposto.

Como exemplo podemos imaginar a falta da energia da distribuidora, os microgrids – caso tenham energia armazenada – deverão optar entre compartilharem ou individualizarem a energia. Isto pode parecer simples, mas o Plano de Conhecimento deve verificar a carga atual, a perspectiva de consumo (baseado no histórico), se existem serviços críticos (como hospitais, postos de saúde ou postos policiais), tarifação entre microgrids, dentre outros.

Dentre os principais desafios para a implantação da transmissão e da distribuição de energia na *smart grids*, destaca-se a interoperabilidade na comunicação entre dispositivos inteligentes na rede. Esse é um fator central no projeto das *smart grids*.

Outro importante desafio é prover a interoperabilidade na comunicação entre dispositivos inteligentes na rede, de tal forma que a liberdade de inovação e a competitividade sejam mantidas entre as empresas que fornecem equipamentos de automação [8].

CONCLUSÃO

Este projeto de pesquisa almeja explorar novos paradigmas da computação (ubíqua e autônoma) no contexto de monitoração e supervisão através de soluções *smart grid* com o objetivo de melhorar e auxiliar a tomada de decisões através de redes inteligentes baseado num sistema ubíquo e autônomo.

Para alcançar o objetivo, será realizada a coleta remota de informações em tempo real, na rede elétrica, almejando um diagnóstico e tomada de decisões confiáveis. As medidas de proteção são voltadas para a prevenção e resolução das falhas, evitando, assim, grandes colapsos.

A arquitetura e tecnologias constituintes permitem o atendimento de um conjunto mínimo de requisitos fundamentais no contexto do *smart grid*, a saber:

- (i) alta capacidade de processamento de mensagens,
- (ii) comunicação bidirecional,
- (iii) alta disponibilidade,
- (iv) segurança,
- (v) confiabilidade e a
- (vi) detecção e recuperação de falhas, dentre os mais relevantes.

Dessa forma, as soluções ubíquas devem-se primar por oferecer, dentre outras características, transparência e invisibilidade aos usuários. Deve-se engendrar uma arquitetura de sistemas menos susceptível a falhas respaldada pela capacidade de execução colaborativa de tarefas entre os dispositivos.

REFERÊNCIAS

1. Fangxing Li; Wei Qiao; Hongbin Sun; et al. "Smart Transmission Grid: Vision and Framework", Smart Grid, IEEE Transactions on , vol.1, no.2, pp.168-177, Sept. 2010.
2. Gungor, V.C.; Sahin, D.; Kocak, T.; Ergut, S.; Buccella, C.; Cecati, C.; Hancke, G.P.; , "Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards,"Industrial Informatics, IEEE Transactions on , vol.7, no.4, pp.529-539, Nov. 2011.
3. Massoud Amin, S.; Wollenberg, B.F.; , "Toward a smart grid: power delivery for the 21st century", Power and Energy Magazine, IEEE , vol.3, no.5, pp. 34- 41, Sept.-Oct. 2005.
4. Fang, Xi; Misra, Satyajayant; Xue, Guoliang; Yang, Dejun; , "Smart Grid - The New and Improved Power Grid: A Survey,"Communications Surveys & Tutorials, IEEE , vol.14, no.4, pp.944-980, 2012.
5. Dimeas, A.L.; Hatzivasiliadis, S.I.; Hatziargyriou, N.D.; , "Control agents for enabling customer-driven microgrids,"Power & Energy Society General Meeting, 2009. IEEE , vol., no., pp.1-7, 26-30 July 2009.
6. Pipattanasomporn, M.; Feroze, H.; Rahman, S.; "Multi-agent systems in a distributed smart grid: Design and implementation,"Power Systems Conference and Exposition, 2009. PSCE '09. IEEE/PES , vol., no., pp.1- 8, 15-18 March 2009.
7. C. A. M. Bastos, S. B. M. Joberto, J. A. S. Monteiro, et al. "Proteção e supervisão de sistemas elétricos numa estratégia smart grid com redes IP de nova geração", Revista de Sistemas e Computação - RSC, vol. 1, p. 18–28, 2011.
8. Calhau, F. G., Martins, J. et al. "Smart Grid e IEC 61850: Novos Desafios em Redes e Telecomunicações para o Sistema Elétrico". XXX SBrT, Brasília-DF, 2012.